

ЮҚОРИ МАҲСУЛДОР ҚОРАМОЛЛАРДА КАТТА ҚОРИН МИКРОФЛОРАСИДА *FUSOBACTERIUM NECROPHORUM* НИ АЖРАТИБ ОЛИШ ВА ТАШУВЧИЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Ф.А.Худоёрова¹, Х.А.Хамдамов²

¹в.ф.ф.д., катта илмий ходим, ²в.в.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218934>

Калит сўзлар: некробактериоз, юқори маҳсулдор қорамол, микрофлора, йирингли-некротик ўчоқлар.

Юқори маҳсулдор қорамолларда катта қорин микрофлорасининг ҳолати уларнинг соғлиғи ва маҳсулдорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Айниқса, шартли патоген бактериялардан бири бўлган *Fusobacterium necrophorum* организм резистентлиги пасайган ҳолларда некробактериоз ва бошқа инфекцион касалликларни келтириб чиқариши мумкин. Шу боис, катта қорин микрофлорасида ушбу бактерияни аниқлаш ва ташувчилик хусусиятларини ўрганиш чорвачилик соҳасида профилактика ҳамда терапевтик чоратadbирларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Мақсад. Юқори маҳсулдор қорамолларнинг катта қорин микрофлорасини ўрганиш орқали, клиник жиҳатдан соғлом ва некробактериоз ҳамда туёқ шикастланиш аломатлари билан намоён бўлган ҳолатларда *Fusobacterium necrophorum* ташувчилигини аниқлаш.

Некробактериоз – турли турдаги уй ҳайвонларида учрайдиган инфекцион касаллик бўлиб, у тери, шиллик қаватлар, ички аъзолар ва туёқларда йирингли-некротик шикастланишлар билан намоён бўлади. Касаллик кўп ҳолларда сурункали кечади ва ҳайвонлар организми умумий резистентлиги пасайганда спорадик ҳолда ривожланиши мумкин.

Этиологияси тўлиқ аниқланмаган бўлса-да, маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, некробактериоз ривожланишида асосий рол анаэроб, токсин ҳосил қилувчи *Fusobacterium necrophorum* ва *Dichelobacter nodosus* микроорганизмларига тегишли бўлиб, улар кавш қайтарувчи ҳайвонларнинг катта қорнида яшайди.

Адабиётларда келтирилишича, *Fusobacterium necrophorum* касал ҳайвонлардан сийдик, шиллик моддалар ва нажаслари орқали ташқи муҳитга чиқиши мумкин. Инфекция кўпинча шикастланган тери ёки шиллик қаватлар орқали организмга кириб, жароҳат йўли билан тарқалади.

Касаллик ривожланиши, аввало, ҳайвонларнинг умумий резистентлиги пасайиши, шунингдек, парвариш ва озиклантиришдаги камчиликлар билан боғлиқ. Рацион бузилганда катта қорин рН кўрсаткичи пасаяди, ундаги ацетат миқдори камаяди, лактат ва пропионат эса ортиб боради. Бу ҳолат қорин девори муҳофаза қатламини кислота таъсирида шикастланишига олиб келади. Озуқавий заррачалар туфайли юзага келадиган микротравмалар эса фузобактерияларнинг шиллик қаватда интенсив колонизацияланиши учун қулай шароит яратади.

Микроорганизмлар қонга кириб, жигарда резервуар ҳосил қилади ва кейинчалик касаллик бутун организм бўйлаб тарқалади. Қорамол ҳолати, патогеннинг вирулентлиги ва ҳамроҳ микрофлора хусусиятларига қараб, ички аъзолар ва терида йирингли-некротик ўчоқлар вужудга келади.

Тадқиқот материаллари ва усуллар.

Fusobacterium necrophorum нинг катта қорин микрофлорасида мавжудлигини ўрганиш мақсадида тажрибалар олиб борилди. Тадқиқот учун 10 бош клиник жиҳатдан соғлом соғин сигир танланиб, ҳар биридан 3 тадан намуна олинди. Шунингдек, некробактериоз аломатлари ўртача даражада намоён бўлган 10 бош сигир тадқиқотга жалб этилди.

Диагноз *F.necrophorum* ни шикастланган туёқ тўқимасидан ажратиб олиш ва микроскоп остида аниқлаш орқали тасдиқланди. Ҳар бир сигирдан катта қорин тузилмасидан 3 тадан намуна махсус стерил зонд ёрдамида олинди. Катта қориндан олинган масса стерил идишларга йиғилди ва 3000 айланиш/дақиқа тезликда 10 дақиқа давомида центрифугаланди. Шундан сўнг устки пастки қуюқ фракция микробиологик теширишлар учун ажратиб олинди.

Микробиологик таҳлил.

Соғлом ва некробактериоз билан зарарланган сигирлардан олинган барча намуналардан озуқа муҳитларига экмалар қилинди. Экмалар учун қуйидаги муҳитлардан фойдаланилди:

- Китта–Тароцци муҳити
- Гўшт-пептонли агар (ГПА)
- Гўшт-пептонли қайнатма (ГПК)
- Глюкоза-қонли агар

Пастки қуюқ қатламдан суртмалар тайёрланиб, Грам бўйича бўялди ва микроскопик таҳлил ўтказилди. Шунингдек, Петри чашкалари ва Китта–Тароцци муҳитида ўсган колониялардан қайта суртмалар тайёрланиб, улар ҳам Грам бўйича бўялди ва микроскопия қилинди.

Тадқиқот натижалари.

Клиник жиҳатдан некробактериоз аломатлари ўртача даражада намоён бўлган ва ташхиси лаборатор жиҳатдан тасдиқланган 10 бош сигирнинг катта қорин микрофлорасидан олинган намуналар Китта–Тароцци муҳитига экилди. Экилгандан сўнг 24–48 соат давомида 4 та намунада пробирка тубида лойқаланиш ва пахтасимон чўкма ҳосил бўлиши қайд этилди.

Лойқаланиш кузатилган намуналар 0,5% глюкоза қўшилган қонли ГПАга қайтадан экилиб, 37 °С ҳароратда 24–72 соат давомида анаэроб шароитда инкубация қилинди. Ушбу муҳитда бактерияларнинг фаол ўсиши кузатилди. Ҳосил бўлган колониялар оқ-сарик тусли, ялтироқ ва нам кўринишда бўлиб, чегаралари ноаниқ ва тарқоқ шаклда бўлди. Колониялар атрофида қондаги эритроцитлар парчаланиши ҳисобига аниқ гемолиз зоналари ҳосил бўлгани кузатилди.

1-расм. *Fusobacterium necrophorum* нинг сигирлар катта қорин микрофлорасидан ажратиб олинган культуралардан тайёрланган суртмаларда микроскопик кўриниши

Микроскопия жараёнида (1-расм) ингичка ипсимон структуралар ва уларни шодалари аниқланди, бу *Fusobacterium necrophorum* га хос морфологик белгиларни тасдиқлайди. Китт–Тароцци муҳитида ўсган бактериялар суспензияси 10 бош оқ куёнларнинг кулоқ ости терисига юборилганда, 4–6 кун ичида яллиғланиш ва тўқима некрози билан кечувчи патологик ўчоқлар ривожланди. Ушбу ўчоқлардан олинган материал қайтадан Китт–Тароцци муҳитига экилиб, *Fusobacterium necrophorum* нинг тоза культураси ажратиб олинди.

Хулоса

Олиб борилган тадқиқотлар натижалари таҳлили шундан далолат берадики, клиник жиҳатдан соғлом ҳайвонларнинг катта қорин тузилмасида *Fusobacterium necrophorum* бактерияси бактериологик усул таҳлили орқали аниқланмади. Бу эса ушбу патогеннинг соғлом ҳайвонларда ташувчи сифатида мавжуд эмаслигини кўрсатади.

Бироқ, дистал қисм шикастланиш белгилари билан кечаётган некробактериоз ҳолатларида, ушбу кўзгатувчи микроорганизм нафақат шикастланган туёқ тўқималарида, балки катта қорин тузилмасида ҳам аниқланди. Бу эса инфекция жараёнининг организм бўйлаб генерализацияланган ҳолда тарқалаётганини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Самоловов.А.А. Некробактериоз животных //-Новосибирск 1993. –С.56-58.
2. Инфекционные болезни животных //Справочник. -1987. – с183-185.
3. Худоёрова.Ф.А. Юқори маҳсулдор қорамоллар некробактериози этиологик омиллари, даволаш ва олдини олиш. Ветеринария фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. Самарқанд, 2021- 164-167 б.